

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15878812>

УДК 66.017

СТАЛЬ 35. ОСАДКА ПО ГРУППЕ 66

И.В. Панкратова,

начальник отдела металловедения, отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В данной статье причины, которые приводят к отбраковке при проведении испытания на осадку по ГОСТ 8817. Металлопрокат $\varnothing 29,5$ мм стали марки 35, предназначен для производства осей, с формированием головки методом холодной штамповки в процессе холодной штамповки осаживается более чем на 50%. Особое внимание уделяется влиянию видманштеттовой структуры на способность к деформированию в холодном состоянии. Авторы подчеркивают значение этого параметра для современного машиностроения и поднимают актуальные проблемы обеспечения производства технологичной сталью, способной выдержать осадку по группе 66.

В работе представлены результаты влияния температуры нагрева под прокатку и температуры окончания прокатки на формирование видманштеттовой структуры. Отмечается, что видманштетт как структура повышает твердость и снижает пластичность металла и требует дополнительной термической обработки для дальнейших переделов в холодном состоянии.

Ключевые слова: видманштетт, осадка, разрыв, образцы, температура, влияние, твердость, исследование, термическая обработка

STEEL 35. PRECIPITATION ACCORDING TO GROUP 66

I.V. Pankratova,

Head of the Metal Science Department, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK im. A.A.Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: In this article, the reasons that lead to rejection during the draft test according to GOST 8817. Rolled metal of $\varnothing 29.5$ mm grade 35 steel is designed for the production of axes, with the formation of the head by cold stamping, it settles by more than 50% during cold stamping. Special attention is paid to the effect of the Widmanstatt structure on the ability to deform in the cold state. The authors emphasize the importance of this parameter for modern mechanical engineering and raise the urgent problems of providing production with high-tech steel capable of withstanding precipitation according to group 66.

The paper presents the results of the influence of the heating temperature under rolling and the temperature of the end of rolling on the formation of the Widmanstatt structure. It is noted that widmannstatt as a structure increases the hardness and reduces the ductility of the metal and requires additional heat treatment for further processing in the cold state.

Keywords: widmannstatt, precipitation, rupture, samples, temperature, influence, hardness, investigation, heat treatment

Для выявления причин появления трещин на боковой поверхности головок оси при холодной штамповке у потребителя было проведено исследование твердости, микроструктуры, способности выдержать осадку по группе 66 в исходном состоянии на образцах обточенного горячекатаного проката $\varnothing 29,5$ мм стали марки 35 трех разных плавок (ГОСТ 8817) [1-5].

Образцам были произвольно присвоены следующие номера: образец №1-3.

Химического состав ковшевой пробы исследуемых плавок представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав ковшевой пробы исследуемых плавок

№	Содержание элементов, %												ppt	
	С	М п	З!	Р	8	Cr	N 1	С и	Al	T	V	Mo	В	С а
1	0, 36	0, 56	0, 21	0,0 04	0,0 07	0, 02	0, 01	0, 01	0,0 17	0,0 01	0,0 01	0,0 01	4	1 7
2	0, 35	0, 55	0, 24	0,0 05	0,0 07	0, 04	0, 02	0, 02	0,0 15	0,0 01	0,0 02	0,0 03	4	1 7
3	0, 37	0, 59	0, 27	0,0 04	0,0 05	0, 03	0, 03	0, 01	0,0 17	0,0 01	0,0 02	0,0 07	4	1 5

Согласно ГОСТ 10702 способность проката к пластической деформации определяют испытанием на осадку в холодном состоянии в соответствии с таблицей 9 [2-7]. Где регламентирована величина деформации при испытании на холодную осадку – для горячекатаного проката стали марки 35 она составляет 1/2 первоначальной высоты (группа осадки 50) [7-10].

ГОСТ 10702 не предусматривает испытания горячекатаного проката стали марки 35 по группе осадки 66 (до 1/3 первоначальной высоты) без дополнительной термообработки образцов.

Так как информация по технологии производства осей и штамповки головок потребителем не предоставлена, и неизвестна точная величина деформации материала при производстве головок осей, испытания на осадку горячекатаного проката стали марки 35 экспериментально провели по 2 группам – группе 50 и группе 66.

Для проведения испытаний на осадку по группам 50 и 66 в холодном состоянии от обточенного горячекатаного проката было вырезано по 1 образцу.

Дополнительно были изготовлены образцы для определения твердости и микроструктуры проката.

Полученные результаты по твердости и деформируемости представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Полученные результаты по твердости и деформируемости

№ образца	Твердость образцов, ИВ	Результаты осадки по группам 50 и 66 (без термообработки)	Примечание
1	164	удовлетворительно	Рис. 1
2	167	неудовлетворительно	Рис. 2
3	170	неудовлетворительно	Рис. 3

Образец №1

а

Образец №2

б

Образец №3

в

Рисунок 1 – Внешний вид поверхности образцов после осадки:

а) образец №1; б) образец №2; в) образец №3

В результате испытаний только один образец выдержал осадку по группам 50 и 66 – это образец №1 с наименьшей твердостью и более высокой пластичностью.

Полученные на боковой поверхности осаженных образцов трещины, являются трещинами напряжения, образовавшимися из-за недостаточной пластичности материала.

Проведенный эксперимент подтверждает обоснованность требований ГОСТ 10702 к состоянию проката перед испытаниями на холодную осадку до 1/3 первоначальной высоты (группа 66), а именно ГОСТ 10702 регламентирует для горячекатаного проката стали марки 35 осадку до 1/3 первоначальной высоты проводить на термообработанных образцах с твердостью не более 163НВ (таблица 5), поэтому проведенный эксперимент на образцах с твердостью проката 167 и 170 НВ и показал неудовлетворительные результаты.

Дополнительно для выполнения требований ГОСТ 10702 (снижения твердости и повышения пластичности металлопроката) была проведена термообработка образцов проката не прошедших осадку в лабораторной печи фирмы по режиму высокого отпуска:

нагрев 720°C, выдержка 2 часа --> охлаждение воздух.

После термообработки твердость образцов обеих плавок снизилась до 143НВ.

Термообработанные образцы были осажены по группе 66Т. Образцы выдержали испытание. Внешний вид после осадки показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид образцов после осадки термообработанных образцов: а) образец 2; б) образец 3

Микроструктура образцов горячекатаного проката феррито-перлитная. Перлит разной степени дисперсности (от сорбитообразного до среднепластинчатого), в основном, сорбитообразный и скрытопластинчатый (рис. 3). Величина действительного зерна – 7 балл (ГОСТ 5639).

Рисунок 3 – Микроструктура образцов в горячекатаном состоянии

Микроструктура образцов после термообработки в лабораторной печи фирмы по режиму высокого отпуска приведена на рис. 4.

Рисунок 4 – Микроструктура образцов после высокого отпуска

Микроструктура, представляет собой феррит (в основном игольчатой и пластинчатой формы), перлит – точечный, короткопластинчатый. Величина действительного зерна – 7 балл (ГОСТ 5639).

Выявленный в структуре горячекатаного проката видманштетт свидетельствует о перегреве металла в процессе горячей деформации.

Для определения причин перегрева был проведен анализ температурного режима нагрева перед ГПД стали марки 35. Температура конца прокатки составила 1180-1221°C;

Нагрев заготовок перед прокаткой проводили до температуры 1150°C +30/-20°C. В структуре горячекатаного проката данных плавок в процессе прокатки получен видманштетт (как на исследованных образцах, так и на предоставленных потребителем снимках – структура неоднородна, феррит имеет ориентированное игольчатое строение).

Как известно, наличие в структуре видманштетта приводит к снижению всего комплекса механических свойств, так как иглы

видманштетта являются концентраторами напряжений, при том, что твердость игольчатого феррита (игл видманштетта) несколько выше (до 100 НВ) твердости равноосного полиэдрического феррита.

Термообработка образцов по режиму высокого отпуска (720°C) способствовала снятию напряжений и снижению твердости, поэтому испытываемые образцы выдержали осадку по группе бб.

Выводы:

В случае когда технология производства не предусматривает термообработку в процессе изготовления (проводится холодная штамповка) твердость поставляемого горячекатаного проката должна быть минимально возможной (стремиться выполнить требования ГОСТ 10702 – не более 163 НВ), а структура проката должна быть равномерна и не иметь концентраторов напряжений (видманштетта). Для выполнения этого условия необходимо не допускать образования структуры перегрева в готовом прокате и рекомендовать при производстве проката стали марки 35 температуру нагрева под прокатку 1050°C +30/-20°C.

Список литература

- [1] ГОСТ 8817-82 «Металлы. Метод испытания на осадку».
- [2] ГОСТ 10702-2016 «Прокат сортовой из конструкционной нелегированной и легированной стали для холодной объемной штамповки».
- [3] ГОСТ 5639 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна».
- [4] ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение.
- [5] ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры».
- [6] *Металловедение: учебное пособие* / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.
- [7] Лахтин Ю.М. *Материаловедение.* / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.
- [8] Солнцев Ю.П. *Материаловедение.* / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.
- [9] Гуляев А.П. *Металловедение. Учебник для вузов.* / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. 544 с.

[10] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST 8817-82 "Metals. Method of upsetting test".
- [2] GOST 10702-2016 "Rolled products made of structural non-alloy and alloy steel for cold die stamping".
- [3] GOST 5639 "Steels and alloys. Methods for identifying and determining grain size".
- [4] ru.wikipedia.org/wiki/Metal Science.
- [5] GOST 10243-75 "Steel. Methods of testing and evaluating macrostructure".
- [6] Metal Science: a textbook / Т.В. Tatarintseva // 2nd ed., supplemented and corrected. – Kazan: Kazan. state power engineering university, 2017. 465 p.
- [7] Lakhtin Yu.M. Material Science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – М.: Mashinostroenie, 1990.
- [8] Solntsev Yu.P. Materials Science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.
- [9] Gulyaev A.P. Metal Science. Textbook for Universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised and enlarged. – М.: Metallurgy, 1986. 544 p.
- [10] Khaldeev G.V. Protection of Metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. Vol. 20. No. 2. 218 p.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2025*

Поступила в редакцию 02.06.2025

Принята к публикации 26.06.2025

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Сталь 35. Осадка по группе 66 // Инновационные научные исследования. 2025. № 6-1(61). С. 76-83.
URL: <https://ip-journal.ru/>